

**TARAQQIYOT STRATEGIYASI ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI
DARSLARIDA SO'Z USTIDA ISHLASH ORQALI O'QUVCHILAR NUTQINI
O'STIRISH METODIKASI**

Nazarova Dilnoza Eraliyevna

O'zMPU Tarix kafedrasi dotsenti, tarix fanlari falsafa doktori(PhD)

Isroilova Farangizbonu Azizjon qizi

*O'zMPU "Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi(boshlang'ich ta'lim)"
yo'nalishi 1-bosqich magistranti*

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf ona tili darslarida so'z ustida ishlash orqali o'quvchilar nutqini rivojlantirish metodikasi ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan yoritilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining Taraqqiyot strategiyasi asosida ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini boyitish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish masalalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: nutq, so'z ustida ishlash, boshlang'ich ta'lim, metodika, leksik boyluk, taraqqiyot strategiyasi, kommunikativ kompetensiya

Аннотация. В данной статье рассматриваются методические основы развития речи учащихся начальных классов посредством работы над словом на уроках родного языка. Особое внимание уделяется повышению качества образования в соответствии со Стратегией развития Республики Узбекистан, формированию речевых компетенций и расширению словарного запаса учащихся.

Ключевые слова: речь, работа над словом, начальное образование, методика, словарный запас, стратегия развития, коммуникативная компетенция

Annotation. This article explores the methodology of developing primary school students' speech through word-based activities in mother tongue lessons. It highlights the importance of improving educational quality in line with the Development Strategy of Uzbekistan, enhancing vocabulary, and fostering communicative competence.

Keywords: speech, vocabulary work, primary education, methodology, lexical competence, development strategy, communication skills

Global Academic Conference on Research and Innovation

Kirish. Bugungi kunda har tomonlama jadal suratlar bilan rivojlanib borayotgan respublikamizning kelajagini barpo etishda ma’rifatning, ta’lim tarbiyaning o’rni va ahamiyati beqiyosdir. Shuning uchun mustaqillikning ilk yillaridanoq ta’lim tizimini tubdan isloh qilish, ta’lim mazmunini bugungi kun talablaridan kelib chiqqan holda tashkil etish va rivojlantirish masalasi davlat siyosatining ustuvor yo’nalishlaridan biriga aylandi. Bu o’z navbatida davr talablariga javob bera oladigan, yuksak intellektual salohiyatli, mustaqil fikrlaydigan, zukko va ma’rifatli yoshlarni tarbiyalashdek ulkan maqsadlarga erishishning asosiy shartidir. Mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta’kidlaganlaridek, “Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va manaviy salohiyatga ega bolib, dunyo miqyosida oz tengdoshlariga hech qaysi sohada bosh kelmaydigan insonlar bolib kamol topishi, baxtli bolishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz”.

Har bir xalq tomonidan yaratilayotgan til muayyan xalq yashayotgan joyning tabiati, iqtisodiy tizimi, tarixi, madaniyati, hayot tarzi, og’zaki ijodiyoti, badiiy adabiyoti, san’ati, fani, urf-odati, dini kabi jihatlar bilan bog’liq bo’ladi va shu asosda rivojlanadi. O’zbekiston Respublikasining 2017-2021 yillarga mo’ljallangan “Harakatlar strategiyasi”da ham ma’rifatning yaratuvchanlik kuchini har bir soha, kasb hamda shaxslar faoliyatida ro’yobga chiqarish amaliyoti va nazariyasi ilgari surilganligi, «...ta’lim tizimini takomillashtirish, sifatli ta’lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish» alohida ta’kidlanganligi nafaqat tilshunoslikka oid nazariy va amaliy tadqiqotlar uchun, balki til o’qitish metodikasiga oid asosiy yo’nalishlarni ham belgilab beradi. Ushbu harakatlar davomi sifatida Taraqqiyot strategiyasida ham quyidagi ilg’or g’oyalar ilgari surilgan.

Bugungi kunda ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, ayniqsa, boshlang’ich ta’lim sifatini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar alohida ahamiyat kasb etmoqda. O’zbekiston Respublikasining Taraqqiyot strategiyasida ham ta’lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish, o’quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan.

Boshlang’ich sinf ona tili darslarida o’quvchilarning nutqini rivojlantirish — bu ularning tafakkurini shakllantirish, fikrni aniq va ravon ifodalash ko’nikmalarini rivojlantirish demakdir. Bu jarayonda so’z ustida ishlash metodikasi muhim o’rin tutadi.

O’zbekiston Respublikasining "O’zbekiston – 2030" strategiyasida inson kapitalini rivojlantirish, ayniqsa, xalq ta’limi tizimini yangi bosqichga olib chiqish

ustuvor vazifa etib belgilangan. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stirish nafaqat savodxonlikni, balki mantiqiy fikrlashni shakllantirishning ham poydevoridir.

Nutq va uning ahamiyati. Nutq fikrni bayon etish vositasi bo'libgina qolmay, uni shakllantirish quroli hamdir. Fikr nutqning psixologik asosi vazifasini bajaradi, uni o'stirish sharti esa fikrni boyitish hisoblanadi. Aqliy faoliyat tizimini egallash asosidagina nutqni muvaffaqiyatli o'stirish mumkin. Shuning uchun o'quvchilar nutqini o'stirishda materialni tayyorlash, takomillashtirish, mavzuga tegishlisini tanlash, joylashtirish va mantiqiy fikrlashga yo'naltiradigan ish turlariga katta ahamiyat beriladi. Tafakkur til materiali yordamida nutqiy shakllantirilsa va buyon etilsagina, muvaffaqiyatli o'sadi. Tushuncha so'zlar yoki so'z birik malari bilan ifodalanadi, shunday ekan, u til vositasi bo'lgan so'zda muhim aloqa materialiga aylanadi. Kishi tushuncha ifodalaydigan so'z (so'z birikmasi)ni bilsagina, shu tushunchaga asoslangan holda tashqi nutqda fikrlash irrhkongiga ega bo'ladi. Nutq — bu insonning fikrini til vositasida ifodalash jarayoni bo'lib, u og'zaki va yozma shakllarda namoyon bo'ladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun nutqni rivojlantirish quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

1. So'z boyligini oshirish
2. Gap tuzish ko'nikmasini shakllantirish
3. Mustaqil fikr bildirish
4. Muloqot madaniyatini rivojlantirish

So'z ustida ishlash — bu o'quvchilarning lug'at boyligini oshirish, so'zlarning ma'nosini anglash, ularni nutqda to'g'ri qo'llashni o'rgatishga qaratilgan metodik jarayondir.

So'z ustida ishlash metodikasi. Boshlang'ich sinf ona tili darslarida so'z ustida ishlash to'rtta asosiy yo'nalishni qamrab oladi:

1. Lug'atni boyitish: yangi so'zlarni o'rganish.
2. Lug'atga aniqlik kiritish: so'zlarning ma'no qirralarini (sinonim, antonim) farqlash.
3. Lug'atni faollashtirish: o'rganilgan so'zlarni nutqda qo'llash.
4. Noo'rin qo'llangan so'zlarni bartaraf etish: nutqiy xatolar ustida ishlash.

Boshlang'ich sinflardagi boshqa darslarda ham o'quvchilar nutqi xilma-xil so'zlar bilan boyitiladi. Kuzatish va turli ko'rgazmali qurollar bu darslarda ham bilim olish, tushunchalarni shakllantirish vositasi hisoblanadi. O'quvchilar nutqini

Global Academic Conference on Research and Innovation

o'stirishda o'qituvchining nutq madaniyati katta ahamiyatga ega. O'qituvchi barcha darslarda, sinfdan va maktabdan tashqari mashg'ulotlarda faqat orfoepik talaffuz va adabiy til me'yorlariga rioya qilgan holda ifodali, ta'sirli so'zlashi, shuningdek, har doim o'quvchi daftariga, barcha hujjatlarga husnixat va imlo qoidalariga rioya qilgan holda yozishi zarur. Bu bilan u bolalarni ifodali so'zlashga, xatosiz, chiroyli yozishga o'rgatadi, tilga sezgirlikni uyg'otadi.

Lug'at boyligini oshirish uchun boshlang'ich sinflarda quyidagi usullar samarali hisoblanadi:

1. Sinonim va antonimlar ustida ishlash
2. Matn asosida yangi so'zlarni o'rganish
3. Rasmlar asosida hikoya tuzish
4. O'yinli metodlar

So'z ustida amaliy mashqlar orqali nutqni rivojlantirish ham samarali usul hisoblanadi. Amaliy mashqlar tizimi so'zlarni guruhlarga ajratish, berilgan so'zlar bilan gap tuzish, matndan yangi so'zlarni topish, so'zlardan hikoya yaratishdir.

Taraqqiyot strategiyasi va zamonaviy ta'lim. Taraqqiyot strategiyasida eng ustuvor yo'nalishlardan biri ta'lim sifatini oshirish hisoblanadi. Taraqqiyot strategiyasida quyidagilar muhim o'rin tutadi:

1. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish,
2. O'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatish,
3. Kompetensiyaviy yondashuv

So'z ustida ishlash orqali kommunikativ kompetensiya shakllanadi, tanqidiy fikrlash rivojlanadi, ijtimoiy faol shaxs tarbiyalanadi.

Yangi tahrirdagi darsliklar va "Milliy o'quv dasturi" asosida darslarni tashkil etishda quyidagi tamoyillar ilgari suriladi:

Kreativlik - o'quvchini tayyor qolipdan chiqarish.

Tanqidiy fikrlash - so'zning matndagi o'rnini tahlil qilish.

Raqamli savodxonlik - interfaol o'yinlar va multimedia vositalaridan foydalanish

Xulosa. Boshlang'ich sinf ona tili darslarida so'z ustida ishlash o'quvchilarning nutqini rivojlantirishda eng samarali vositalardan biridir. Bu metodika Taraqqiyot strategiyasida belgilangan vazifalar bilan to'liq uyg'un bo'lib, zamonaviy ta'lim talablariga javob beradi. O'quvchilar nutqini o'stirishda matn ustida ishlash eng asosiy omildir.

Global Academic Conference on Research and Innovation

O'qituvchi nutqi o'quvchi uchun namuna ekanligini unutmaslik lozim. Strategiyada belgilangan "Milliy qadriyatlar" tamoyili asosida so'z tanlashda xalq og'zaki ijodi namunalaridan keng foydalanish tavsiya etiladi.

Boshlang'ich sinflarda so'z ustida ishlash tizimli ravishda olib borilsa, o'quvchi nafaqat savodli yozadi, balki o'z fikrini erkin va ravon bayon eta oladi. Bu esa Taraqqiyot strategiyasida ko'zlangan barkamol avlodni shakllantirish maqsadiga to'la mos keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik Ozbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent: 2016,-B.14.
2. Mirziyoyev SH.M. "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risidagi Farmoni.
3. Qosimova K. "Ona tili o'qitish metodikasi". – T., 2022.
4. Milliy o'quv dasturi (Boshlang'ich ta'lim).

